

Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова

Научный журнал

ISSN 2411-118X

ЭКОНОМИКА ПРАВО ОБЩЕСТВО

№ 3 (15), 2018

**Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова**

Научный журнал

**ЭКОНОМИКА
ПРАВО
ОБЩЕСТВО**

**ECONOMICS
LAW
SOCIETY**

Scientific Journal

№ 3 (15), 2018

Гришин Виктор Иванович – председатель редакционной коллегии, ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Курбанов Рашад Афатович – главный редактор, директор Института правовых исследований и региональной интеграции, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Валентей Сергей Дмитриевич – начальник Научно-исследовательского объединения (научный руководитель Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова), доктор экономических наук, профессор

Василевич Григорий Алексеевич – заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор юридических наук, профессор

Вельяминов Георгий Михайлович – главный научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Витязь Петр Александрович – академик Национальной академии наук Беларуси, руководитель аппарата НАН Беларуси, сопредседатель Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства, доктор технических наук, профессор

Вознесенская Нинель Николаевна – ведущий научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Воронова Татьяна Андреевна – проректор по учебной работе, персоналу и имущественному комплексу Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Георг Става – генеральный секретарь Министерства юстиции Австрии, Президент Европейской комиссии по совершенствованию правосудия (CEPEJ) Совета Европы

Гринберг Руслан Семенович – научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Гришина Ольга Алексеевна – профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Гулиев Ибрагим Саид оглы – вице-президент НАН Азербайджана, академик НАН Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук, профессор

Гурбанов Рамин Афад оглы – вице-президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Совета Европы, судья города Баку, доктор юридических наук

Джафаров Азер Мамед оглы – заместитель Министра юстиции, член Судебно-правового совета Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

Егоров Алексей Владимирович – ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, кандидат юридических наук, доцент

Ершова Инна Владимировна – заведующая кафедрой предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Жаворонкова Наталья Григорьевна – заведующая кафедрой экологического и природоресурсного права МГЮА имени О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор

Занковский Сергей Сергеевич – заведующий сектором предпринимательского права Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Зинчук Галина Михайловна – декан факультета экономики и права Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, доцент

Иванов Вилен Николаевич – советник РАН, вице-президент Российской Академии социальных наук, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор

Капустин Анатолий Яковлевич – первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Grishin Viktor Ivanovich – Chairman of the Editorial Board, Rector of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Kurbanov Rashad Afatovich – Chief Editor, Director of the Institute of Legal Studies and Regional Integration, Head of the Department of Civil Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Valentey Sergey Dmitrievich – Head of Scientific and Research Union (Supervisor of the Plekhanov Russian University of Economics), Doctor of Economics, Professor

Vasilevich Grigoriy Alekseevich – Head of the Constitutional Law Department of the Belorussian State University, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus, Doctor of Law, Professor

Velyaminov Georgiy Mikhailovich – Chief Researcher of the Sector of Legal Problems of International Economic Relations of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Vityaz Petr Aleksandrovich – Member of the National Academy of Sciences of Belarus, Head of Academy Staff Presidium of the National Academy of Sciences of Belarus, Co-chairman of the Inter-Academic Council on Development of the Union State, Doctor of Technical Sciences, Professor

Voznesenskaya Ninel Nikolaevna – Leading Researcher of the Sector of the Legal Problems of International Economic Relations of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Voronova Tatiana Andreevna – Vice-Rector for Academic Affairs, HR-Development and Property Complex of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Doctor of Economics, Professor

Georg Stawa – Secretary General of the Austrian Ministry of Justice, President of European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe

Grinberg Ruslan Semenovich – Scientific Director of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor

Grishina Olga Alekseevna – Professor of the Department of Finance and Prices of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Guliev Ibragim Said ogly – Vice-President of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Doctor of Science (Geology and Mineralogy), Professor

Gurbanov Ramin Afad ogly – Vice-President of CEPEJ, Judge of Baku City, Doctor of Law

Jafarov Azer Mammad ogly – Deputy Minister of Justice, Member of the Judicial-Legal Council of the Azerbaijan Republic, Doctor of Law, Professor

Egorov Aleksey Vladimirovich – Rector of the Vitebsk State University named after P. M. Masherov, PhD of Law, Associate Professor

Ershova Inna Vladimirovna – Head of the Department of Entrepreneurial and Corporations Law of the Moscow State University of Law named after O. E. Kutafin (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zhavoronkova Natalya Grigorievna – Head of the Department of Environmental and Natural Resources Law of the Moscow State University of Law named after O. E. Kutafin (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zankovskiy Sergey Sergeevich – Head of the Department of Entrepreneurial Law of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Zinchuk Galina Mikhailovna – Dean of the Faculty of Economics and Law of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Associate Professor

Ivanov Vilen Nikolayevich – Counselor of the Russian Academy of Sciences, Vice-President of the Russian Academy of Social Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Philosophy, Professor

Kapustin Anatoly Yakovlevich – Deputy Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor

Клеандров Михаил Иванович – судья Конституционного суда Российской Федерации в отставке, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор

Кузнецов Вячеслав Николаевич – президент Фонда поддержки исследования проблем «Безопасность Евразии», член-корреспондент РАН, доктор социологических наук, профессор

Лалетина Алла Сергеевна – директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростех», доктор юридических наук

Лисицын-Светланов Андрей Геннадьевич – ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, академик РАН, доктор юридических наук, профессор

Мазур Иван Иванович – президент научно-производственной корпорации «Интеллектуальные системы», доктор технических наук, профессор

Манке Карстен – руководитель группы в Немецкой корпорации международного сотрудничества (GIZ) (German Corporation for International Cooperation GmbH)

Марченко Михаил Николаевич – заведующий кафедрой теории государства и права и политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор

Минашкин Виталий Григорьевич – проректор по научной деятельности Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Михайлов Николай Иванович – начальник Научно-организационного управления Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор

Мустафазе Айтен Инглаб кызы – директор Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

Плигин Владимир Николаевич – ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, кандидат юридических наук

Рагимов Ильгам Мамедгасан оглы – президент Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона, доктор юридических наук, профессор

Фатьянов Алексей Александрович – заведующий кафедрой государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Хасбулатов Руслан Имранович – заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Шамба Тарас Миронович – президент Коллегии адвокатов г. Москвы «ТАМИР», доктор юридических наук, профессор

Экимов Анисим Иванович – профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Яблочкина Ирина Валерьевна – директор Центра гуманитарной подготовки Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор исторических наук, профессор

Яковлев Вениамин Федорович – советник Президента Российской Федерации, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор

Kleandrov Mikhail Ivanovich – Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation Emeritus, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Kuznetsov Vyacheslav Nikolayevich – President of the Foundation for the Support of the Research of Problems "Eurasian Security", Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sociology, Professor

Laletina Alla Sergeevna – Head of Corporate and Legal Department of the State Corporation "Rosstec", Doctor of Law

Lisitsyn-Svetlanov Andrey Gennadievich – Leading Researcher of the Institute of State and Law of the RAS, Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Mazur Ivan Ivanovich – President of the Scientific-Industrial Corporation "Intellectual Systems", Doctor of Engineering Sciences, Professor

Mahnke Carsten – Head of the Group in the German Corporation of International Cooperation (GIZ) (German Corporation for International Cooperation GmbH)

Marchenko Mikhail Nikolayevich – Head of the Department of Theory of State and Law and Political Science of the Moscow State University named after M. V. Lomonosov, Doctor of Law, Professor

Minashkin Vitaly Grigorievich – Vice-Rector for Research of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Mikhailov Nikolai Ivanovich – Head of the Scientific and Organizational Department of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Mustafazade Ayten Inqlab qizi – Director of the Institute of Law and Human Rights of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Deputy of the Milli Meclis of the Azerbaijan Republic, Doctor of Law, Professor

Pligin Vladimir Nikolaevich – Leading Researcher of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, PhD of Law

Ragimov Ilgam Mammadgasan oglu – President of the Association of Lawyers of the Black Sea-Caspian Region, Doctor of Law, Professor

Fatyayov Alexey Alexandrovich – Head of the Department of State and Legal and Criminal Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Khasbulatov Ruslan Imranovich – Head of the Department of World Economy of the Plekhanov Russian University of Economics, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor

Shamba Taras Mironovich – President of the Bar Association of Moscow "TAMIR", Doctor of Law, Professor

Ekimov Anisim Ivanovich – Professor of the Department of Civil Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Yablochkina Irina Valerievna – Director of the Center of Humanitarian Training of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Historical Sciences, Professor

Yakovlev Veniamin Fedorovich – Adviser to the President of the Russian Federation, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций: ПИ № ФС77-64675 от 22 января 2016 г.

Учредитель

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»)

Адрес редакции:

117997, Москва, Стремянный пер., 36.
Тел.: 8 (499) 237-85-02, e-mail: grapravo.kaf@mail.ru
www.rea.ru

Главный редактор **Р. А. Курбанов**
Заместитель главного редактора **А. М. Белялова**
Ответственный секретарь **Ю. Х. Давыдова**
Редактор **Ю. А. Еремина**

Оформление обложки **К. Г. Жигалов**
Подписано в печать 17.09.2018. Формат 70 x 108 1/16.

Печ. л. 9,0. Усл.-печ. л. 12,6. Уч.-изд. л. 15,35. Тираж 500 экз. Заказ.
Отпечатано в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова».
117997, Москва, Стремянный пер., 36.

The journal is registered in Federal Service for communication, informational technologies and media control: PI N FS77-64675 dated 22 January 2016

Founder
Plekhanov
Russian University of Economics
(PRUE)

Editorial office address:

36 Stremyanny Lane, 117997, Moscow.
Tel.: 8 (499) 237-85-02, e-mail: grapravo.kaf@mail.ru
www.rea.ru

Chief editor **R. A. Kurbanov**
Deputy chief editor **A. M. Belyalova**
Executive Secretary **Yu. Kh. Davydova**
Editor **Yu. A. Eremina**

Cover design **K. G. Zhigalov**
Signed in print 17.09.2018. Format 70 x 108 1/16.
Printed sheets 9,0. Conv. sheets 12,6. Publ. sheets 15,35. Circulation 500. Order
Printed in Plekhanov Russian University of Economics.
36 Stremyanny Lane, 117997, Moscow

СОДЕРЖАНИЕ

<i>К юбилею В. М. Лебедева</i>	8
<i>К юбилею А. И. Бастрыкина</i>	9
Евразийская интеграция и право	
Крохина Ю. А. <i>Сравнительный анализ механизмов сближения права в рамках интеграционных объединений (на примере гармонизации налога на добавленную стоимость в ЕС и ЕАЭС)</i>	10
Щербаков В. А. <i>Правовое регулирование государственного заказа в рамках евразийской интеграции как фактор экономической безопасности</i>	17
Сравнительное правоведение	
Целовальникова И. Ю. <i>Закон Великобритании о взятках: правовой аспект</i>	24
Аллалыев Р. М. <i>Концепция верховенства права и Конституция США</i>	30
Право и экономика	
Зульфугарзаде Т. Э. <i>Совершенствование правового обеспечения сетевого нейтралитета в современных условиях цифровой экономики</i>	34
Бектенова Г. С. <i>Институциональные методы формирования ресурсной базы проектного финансирования в банковском риск-менеджменте</i>	40
Финансовое и налоговое право	
Панкратова О. А. <i>Актуальные проблемы налогообложения недвижимого имущества физических лиц при исчислении кадастровой стоимости земельного участка</i>	48
Новицкая Л. Ю., Себелева Т. А., Смирнов Д. П. <i>Правовое регулирование патентной системы налогообложения</i>	54
Кузнецова Ю. Л. <i>Въемка документов и предметов при осуществлении налогового контроля по законодательству России и Франции</i>	60
Литвишко О. В., Салкуцан А. А. <i>«Законодательный щит»</i>	65
Избирательное право	
Калашников С. В. <i>Актуальные проблемы толкования и совершенствования современного избирательного права Российской Федерации</i>	70

Правовые основы экономической безопасности	
Крюкова Н. И.	75
<i>Мошенничество в сфере страхования</i>	
Левитин В. Б.	79
<i>Гармонизация законодательства как способ преодоления коррупционных рисков в сфере эксплуатации «транспортной недвижимости»</i>	
Шумов Р. Н.	84
<i>Социально-экономические и нравственно-психологические меры, реализуемые органами внутренних дел в предупреждении преступлений коррупционной направленности</i>	
Ручьева Е. О.	91
<i>Проблемы формулирования правовых дефиниций на примере антикоррупционного законодательства РФ</i>	
Маматов В. Г.	98
<i>Оперативный эксперимент в борьбе с коррупцией: вопросы теории и практики</i>	
Гражданское и предпринимательское право	
Денисов И. С.	103
<i>Некоторые вопросы признания актов государственных органов недействительными как способ защиты гражданских прав</i>	
Федорова И. А., Еремеев А. В.	111
<i>Публично-правовые компании как новый способ участия Российской Федерации в гражданско-правовых отношениях</i>	
Кауракова М. В.	117
<i>Проблема злоупотребления правом в сфере международного частного права</i>	
Мамонтова К. С.	123
<i>Современные проблемы в области правового регулирования сделок с недвижимостью</i>	
Изутина С. В.	129
<i>Обналичивание денежных средств через ИП: особенности и последствия</i>	
Назаренко А. А.	136
<i>Распространение теневых операций среди субъектов малого и среднего предпринимательства как угроза экономической безопасности России</i>	
Требования к публикациям	144

CONTENTS

<i>To the Anniversary of V. M. Lebedev</i>	8
<i>To the Anniversary of A. I. Bastrykin</i>	9
Eurasian Integration and Law	
<i>Krokhina Yu. A.</i>	
<i>A Comparative Analysis of the Mechanisms of Legal Convergence Within the Framework of Integration Associations (Using the Example of the Harmonization of Value Added Tax in the EU and the EAEC)</i>	10
<i>Shcherbakov V. A.</i>	
<i>Legal Regulation of the State Order within the Framework of the Eurasian Integration as Economic Security Factor</i>	17
Comparative Law	
<i>Tselovalnikova I. Y.</i>	
<i>United Kingdom Bribery Act: Legal Aspect</i>	24
<i>Allalyev R. M.</i>	
<i>Rule of Law Conception and the U. S. Constitution</i>	30
Law and Economics	
<i>Zulfugarzade T. E.</i>	
<i>Improvement of Legal Support of Net Neutrality in Current Conditions of Digital Economy</i>	34
<i>Bektenova G. S.</i>	
<i>Institutional Methods of Forming the Resource Base of Project Financing in Banking Risk Management</i>	40
Financial and Tax Law	
<i>Pankratova O. A.</i>	
<i>Actual Problems of Taxation of Immovable Property of Individuals in the Calculation of the Cadastral Value of the Land</i>	48
<i>Novitskaya L. Yu., Sebeleva T. A., Smirnov D. P.</i>	
<i>Legal Regulation of the Patent System of Taxation</i>	54
<i>Kuznetsova I. L.</i>	
<i>Seizure of Documents and Items in the Implementation of Tax Control Under the Laws of Russia and France</i>	60
<i>Litvishko O. V., Salkutsan A. A.</i>	
<i>"Legislative Shield"</i>	65
Suffrage	
<i>Kalashnikov S. V.</i>	
<i>Actual Problems of Interpretation and Improvement of Modern Electoral Law of the Russian Federation</i>	70

Legal Basis of Economic Security	
Kryukova N. I. <i>Fraud in the Field of Insurance</i>	75
Levitin V. B. <i>Harmonization of Legislation as a Way of Overcoming Corruption Risks in the Field of "Transport Real Estate" Operation</i>	79
Shumov R. N. <i>Socio-Economic and Moral-Psychological Measures Implemented by the Internal Affairs Bodies in the Prevention of Corruption-Related Crimes</i>	84
Rueva E. O. <i>The Problems of Formulating Legal Definitions on the Example of the Anti-Corruption Legislation of the Russian Federation</i>	91
Mamatov V. G. <i>Operational Experiment in the Fight Against Corruption: Theory and Practice</i>	98
Civil and Business Law	
Denisov I. S. <i>Some Issues of Recognition of Acts of Public Authorities as Invalid as Way of the Civil Rights Protection</i>	103
Fedorova I. A., Ereemeev A. V. <i>Public-Law Companies as a New Way of Russia's Participation in Civil-Law Relations</i>	111
Kaurakova M. V. <i>The Problem of Misuse of Rights in the Private International Law Sphere</i>	117
Mamontova K. S. <i>Modern Problems in the Field of Legal Regulation of Real Estate Transactions</i>	123
Izutina S. V. <i>Cashing Funds through Individual Entrepreneur: Features and Consequences</i>	129
Nazarenko A. A. <i>Distribution of Shadow Operations among Small and Medium-Sized Businesses as a Threat to Russia's Economic Security</i>	136
Requirements to the Publications	144

14 августа исполняется 75 лет Председателю Верховного суда Российской Федерации В. М. Лебедеву

Председатель Верховного суда Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Вячеслав Лебедев родился 14 августа 1943 г. в Москве.

В 1968 г. он окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по специальности «правоведение». С 1969 г. – инженер отдела кадров, труда и зарплаты Главюгпромстроя Минпромстроя СССР (Москва). Уже в 1970 г. В. М. Лебедев был избран судьей Ленинградского районного народного суда Москвы, а в 1977 г. стал председателем Железнодорожного районного суда Москвы. В марте 1984 г. В. М. Лебедева избрали заместителем председателя Московского городского суда, а в сентябре 1986 г. он занял пост председателя этого суда.

26 июля 1989 г. указом президиума Верховного Совета СССР В. М. Лебедев был назначен председателем Верховного суда РСФСР (с 1992 г. – Верховного суда Российской Федерации), а два дня спустя его кандидатура была утверждена сессией ВС РСФСР.

Вячеслав Михайлович Лебедев является почетным доктором Университета Санто-Томас, Филиппины (2006) и Софийского университета (2007). В 1998 г. он стал лауреатом российской Высшей юридической премии «Фемида».

В 2000 г. была опубликована книга В. М. Лебедева «Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации». Кроме этого, он является одним из авторов комментариев к Уголовному кодексу Российской Федерации, соавтором признанной в 2004 г. лучшей российской книгой по истории судебной власти в номинации «Юриспруденция и право» «Судебная власть в России: история, документы» в шести томах. Под редакцией В. М. Лебедева неоднократно издавались комментарии к Уголовному кодексу и Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации.

В. М. Лебедев сочетает руководство высшим судебным органом с законотворческой, организационной, научно-исследовательской, преподавательской и методической работой. У него более 50 статей, комментариев и всевозможных публикаций по проблемам, связанным с осуществлением судебной реформы, развитием судебной власти, совершенствованием судебной системы страны, расширением доступа к правосудию, повышением эффективности и качества работы судов.

В 1988 г. В. М. Лебедев был награжден государственным орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. 14 августа 2003 г. указом Президента Российской Федерации за выдающийся вклад в укрепление российского правосудия и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

**27 августа исполняется 65 лет
Председателю Следственного комитета
Российской Федерации
А. И. Бастрыкину**

Александр Иванович Бастрыкин – председатель Следственного комитета Российской Федерации. Начал свою профессиональную деятельность после окончания юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова. В 1975–1978 гг. работал в должности инспектора уголовного розыска в органах внутренних дел Ленинграда. В 1980 г. А. И. Бастрыкин успешно защитил кандидатскую диссертацию и преподавал на кафедре уголовного процесса и криминалистики Ленинградского государственного университета. В 1987 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Взаимодействие внутригосударственного и международного права в сфере советского уголовного судопроизводства». В 1988–1991 гг. – директор Института усовершенствования следственных работников при Прокуратуре СССР и заведующий кафедрой следственной тактики. С 1992 по 1995 г. занимал должность ректора Санкт-Петербургского юридического института. В 1995–1996 гг. – заведующий кафедрой транспортного права Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций. В 1996–1998 гг. А. И. Бастрыкин помощник командующего войсками

Северо-Западного округа внутренних войск МВД РФ по правовой работе. В 1998–2001 гг. – директор Северо-Западного филиала Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации. С 2001 по 2006 г. – руководитель Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу, а с июня 2006 г. – начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу. В октябре 2006 г. являлся заместителем Генерального прокурора Российской Федерации и членом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. В 2007 г. назначен Первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации – Председателем Следственного комитета при прокуратуре РФ. В 2010 г. А. И. Бастрыкин исполнял обязанности Председателя Следственного комитета Российской Федерации, а с 2011 г. стал председателем Следственного комитета Российской Федерации.

На протяжении многих лет деятельность А. И. Бастрыкина связана с законотворческой, научно-исследовательской и преподавательской работой. Было опубликовано более 150 научных трудов по актуальным проблемам теории государства и права, уголовного и международного права, уголовного процесса и криминалистики. А. И. Бастрыкин принимает активное участие в экспертной деятельности и является членом Национального антитеррористического комитета, членом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, а также членом Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.

За многолетний вклад в научную и государственную деятельность А. И. Бастрыкин был награжден государственным орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орденом Александра Невского, орденом Почета и орденом Дружбы (Республика Армения). Также является Почетным работником юстиции РФ, Почетным работником прокуратуры Российской Федерации, Почетным работником Следственного комитета Российской Федерации и имеет награды ряда зарубежных государств.

Совершенствование правового обеспечения сетевого нейтралитета в современных условиях цифровой экономики

Т. Э. Зульфугарзаде

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.

E-mail: zulfugarzade.te@rea.ru

Improvement of Legal Support of Net Neutrality in Current Conditions of Digital Economy

T. E. Zulfugarzade

PhD of Law, Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Civil Legal Disciplines of the PRUE.

Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation.

E-mail: zulfugarzade.te@rea.ru

Аннотация

В статье определены основные направления и концептуальные подходы в сфере правового обеспечения принципов сетевого нейтралитета индустриально развитыми государствами мира в современных условиях цифровизации экономики, развития экономики в свободном доступе, а также инновационных киберинформационных технологий в сфере телекоммуникаций, прежде всего применяемых в глобальной сети Интернет, осуществляемые в целях обеспечения прав человека на Интернет, в том числе при использовании интернета вещей, а также устранения наиболее значимых юридических барьеров на пути конкуренции и инноваций при соблюдении ряда условий, перечень которых формулируется в заключительной части данного исследования.

Ключевые слова: юриспруденция, правовое обеспечение, сетевой нейтралитет, право человека на Интернет, коммуникации, доступ, фейк, схлопывание, регламент, интернет вещей, интернет-технологии, цифровая экономика.

Abstract

The article defines the main directions and conceptual approaches in the field of legal support of the network neutrality principles provided by the industrially developed countries of the world in the modern conditions of the economy digitalization, the development of the free access to the economy, as well as innovative cyber-transformational technologies in the field of telecommunications, primarily used in the global Internet, carried out in order to ensure human rights on to the Internet, including the use of Internet of things, as well as the elimination of the most significant legal barriers to competition and innovation under a number of conditions, the list of which is formulated in the final part of this study.

Keywords: jurisprudence, legal support, the human right to the Internet, communications, access, fake, collapse, regulations, Internet of things, Internet technologies, digital economy.

За последние несколько лет средства массовых коммуникаций захлестнула волна так называемых «фейковых» новостей, прежде всего в политической, правовой, экономической и социальной сферах. Многие последние политические новости в сфере телекоммуникаций могут быть названы. По мнению ряда экспертов [2. – С.; 3. – С. 29; 7] в области защиты прав человека на Интернет, в том числе при использовании интернета вещей,

Интернет постепенно «схлопнется», если органы исполнительной власти индустриально развитых государств мира, реализующие политику государственного регулирования в сфере информационных коммуникаций, контроль и надзор в сфере средств массовой информации (СМИ), средств массовых коммуникаций (СМК), информационных технологий и связи, защиту прав субъектов персональных данных, например Федеральная

Список литературы

1. *Близнякова Н. В.* Правовая защита инновационных интернет-сервисов как объектов интеллектуальной собственности // *Право и экономика*. – 2013. – № 8. – С. 61–65.
2. *Войниканис Е. А.* Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. – М. : Юриспруденция, 2013.
3. *Гуляев К. С.* Право человека на Интернет, права в Интернете и при использовании интернет-вещей: новые тенденции // *Прецеденты Европейского суда по правам человека*. – 2018. – № 1. – С. 29–37.
4. План деятельности Федеральной антимонопольной службы на период до 2018 г. (утв. ФАС России 30.12.2015). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_253225/
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2014 г. № 130-р «Об утверждении плана мероприятий "Развитие конкуренции в сфере электросвязи"» // *Собрание законодательства РФ*. – 2014. – № 7. – Ст. 696.
6. *Савельев А. И.* Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. – 2-е изд. – М. : Статут, 2016.
7. *Jamison M.* What Does Economics Say about Updating the Communications Act? // *American Enterprise Institute*. – 2018. – URL: <https://www.aei.org/publication/what-does-economics-say-about-updating-the-communications-act/> (дата обращения: 18.05.2018).
8. *Lieberman E.* States Are Pushing Their Own Versions Of Net Neutrality Rules While Congress Stalls On Ending Bureaucratic Back-And-Forth // *The Daily Caller*. 2010–2018. – URL: <http://dailycaller.com/2018/03/17/states-pushing-own-versions-of-net-neutrality-rules/> (дата обращения: 18.05.2018).